

NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATI O'RTASIDAGI MUSHTARAK HAMDA TAFOVUTLI XUSUSIYATLAR

Nilufar MAMASOLIYEVA Suyundikovna

*Toshkent davlat agrar universiteti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi
nilufar.mamasoliyeva@mail.ru*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirda mavjud bo‘lgan nutq madaniyati va notiqlik san‘ati o‘rtasidagi mushtarak hamda tafovutli xususiyatlar to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Ko‘rsatilgan tafovutlar har ikkala fanning bir-biriga yaqinligidan tashqari alohida xususiyatlarga ham egaligi bois, alohida-alohida fanlar sifatida faoliyat ko‘rsatishiga imkoniyat beradi. Notiqlik san‘ati ilmidan to‘la xabardor bo‘lgan holda nutqiy madaniyatga ega bo‘lish imkoniyatlarini yaratadi. Bugungi tezkor zamonda o‘z ona tilida ravon, chiroyli gapirish, madaniy nutq va notiqlik san‘ati sirlaridan xabardor bo‘lish O‘zbekiston yoshlari uchun juda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: Nutq madaniyati, notiqlik san‘ati, so‘zga chechanlik, ta’sirchanlik, ritorika, antik ritorika, ruhshunoslik, grammatika, adabiyot, etika, psixologiya, tarix, mifologiya, siyosat, sotsiologiya.

Kirish

Nutq madaniyati inson umummadaniyatining bir qismidir. Axborotni, fikrni til vositalari bilan to‘g‘ri, aniq va ta’sirchan bayon qilishning bosh qoidalariga nutq madaniyati asoslari deyiladi. Notiqlik san‘ati esa qadimiy tarixga ega hisoblanadi.

Nutq madaniyati esa ilmiy soha sifatida endi shakllanib, takomillashib kelmoqda. Notiqlik san'ati, avvalo, notiqdagi mavjud qobiliyat va iste'dod bilan bog'liq bo'lsa, nutq madaniyati keng xalq ommasini nutqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan sohadir.

Natija va mulohazalar

Notiqlik san'ati va nutq madaniyati tushunchalari haqida olimlar va mutaxassislarning ilmiy-nazariy fikrlari turlichadir. Ilmiy adabiyotlarda bu ikki tushuncha bir-biriga yaqin, ammo o'rganish obyekti mavjud ekanligi haqidagi ilmiy qarashlar ham bor. Bular quyidagilar:

1. Notiqlik san'ati hamma sharoitga muvofiq yagona andozaga ega emas, turli davrlarda turlicha qarashlar asosida shakllanib kelgan. Nutq madaniyati esa jamiyat a'zolariga adabiy til boyliklari va vositalaridan maqsadga muvofiq sharoit va uslub taqozosiga ko'ra o'rinli foydalana olish ko'nikmasini beradi.

2. Notiqlik san'ati aniq bir shaxs – notiq yoki notiqlar guruhi muammolari bilan shug'ullanadi. Nutq madaniyati esa umumxalq nutqi muammolarini nazarda tutadi.

3. Notiqlik san'ati ko'proq nutqning mazmuniga, mantiqiy asoslariga, mundarijaviy tuzilishiga ega bo'lsa, nutq madaniyati esa ko'proq nutqning til tuzilishiga e'tibor qaratadi.

4. Notiqlik san'ati notiqning qobiliyati hamda iste'dodini o'rganuvchi ilm, nutq madaniyati esa adabiy til va uning me'yorlarini o'rganuvchi ilmdir.

5. Notiqlik san'atini o'rganish va mohir notiq bo'lish hammaga ham nasib etavermaydi. Har bir shaxs nutq madaniyatini mukammal o'zlashtirgani holda notiq bo'lolmasligi mumkin. Lekin har bir notiq adabiy til va nutq madaniyatidan xabardor bo'lishi shart.

6. Notiqlik san'ati tor va maxsus soha bo'lsa, nutq madaniyati keng qamrovli sohadir.

7. Nutq madaniyati nutqning barcha jarayonlarini qamrab oladi. Notiqlik esa o'sha yerdagi tinglovchilarnigina qamrab oladi.

8. Notiqlik san'ati notiqning nutqiy mahorati va san'atini ifodalasa, nutq madaniyati butun xalq nutqini madaniylashtirish muammolari bilan shug'ullanadi.

9. Notiqlik san'ati nutqning faqat og'zaki shakli, nutq madaniyati esa ham og'zaki, ham yozma shaklga taalluqli tushunchadir.

10. Notiqlik san'atida so'zga chechanlik, ta'sirchanlik ustuvor bo'lsa, nutq madaniyati adabiy til bilan bog'liq hodisadir [1].

Yuqoridagi tafovut va farqlar har ikkala sohaning bir-biriga yaqinligidan tashqari alohida xususiyatlarga ham egaligi bois, alohida-alohida fanlar sifatida faoliyat ko'rsatishiga imkoniyat beradi. Notiqlik san'ati ilmidan hamda notiqlik san'ati tarixidan to'la xabardor bo'lgan holda nutqiy madaniyatga ega bo'lish imkoniyatlarini yaratadi.

Tilshunoslikning barcha bo'limlari "Nutq madaniyati" fani bilan bog'langandir. Chunki nutqda tilning birorta sohasi qatnashmay qolmaydi. Har qanday nutqda tilning fonetikasi, leksikasi, grammatikasi va uslubi ham ishtirok etadi. Nutqning kommunikativ shakllariga, adabiy til me'yorlariga amal qilish ham talab etiladi. O'zbek tilidagi mavjud grammatik shakl va kategoriyalarning adabiy me'yorlashganlarini nutq maqsadiga mosini tanlash asosida to'g'ri nutq tuzish, so'zni to'g'ri qo'llash nutq madaniyati uchun asosiy jihatdir. Tilning lug'at boyligini yetarli darajada bilmasdan, so'zlarning ma'nosini, so'z ma'nosining taraqqiyotini, so'zlarning bir-biriga munosabati kabi masalalarni bilmasdan turib yaxshi nutq tuzish mumkin emas. Bu notiqlik san'ati va leksikologiyaning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Antik ritorikaga o'z hissasini qo'shgan notiq Aristotel tomonidan materialni so'z yordamida to'g'ri aks ettirish, hamda notiq so'z yordamida o'z fikr-mulohazalarini bayon etishi kerakligi alohida ta'kidlangan. Demak, u so'z sehrini, ma'nosini, ko'chma ma'noga egaligini, ta'sirchanligini his eta olishi va o'z

o'rnida qo'llay bilishi zarurligini ta'kidlagan. Zero, nutqda to'g'ri, aniq, mantiqiy izchil va barcha uchun tushunarli bo'lgan so'z va so'z birikmalarni qo'llash nutqiy savodxonlikni ta'minlaydi.

“Nutq madaniyati” fani mantiq va ruhshunoslik fanlariga suyanib ish ko'radi. Chunki mantiq so'zlar va butun bir gapdan chiqadigan tushunchalarni belgilaydi. So'zlarning ma'nosi va ifodalanayotgan tushuncha o'rtasidagi munosabatni mantiq tekshiradi. Mantiq so'zlar, birikmalar va gaplar orasidagi ma'no aloqalarini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Mantiqiy fikrlash, mantiqiy xulosalar chiqarish shaxsning dunyoqarashi va ilmiy- nazariy saviyasi bilan bog'liq bo'ladi.

Nutq qurilishi o'rinli yoki o'rinsiz bo'lib ko'rinadigan holatlarda ruhshunoslikka murojaat etiladi. Ruhshunoslik o'rinsiz aytilgan gaplar insonning ruhiy holatiga qanday ta'sir etishini aniq, nazariy va ilmiy asoslar bilan yoritib beradi. Tilning o'rinsiz qo'llanadigan u yoki bu vositasi kishilar ruhiy holatiga qay darajada ta'sir etishini ruhshunoslik ifodalaydi. Notiq turli vaziyatlarda har xil odamlar o'rtasida bo'ladi, shuning uchun u o'z nutqini shularni hisobga olgan holda tuzishi lozim bo'ladi. Jumladan, muayyan nutqni balandparvoz yoki quruq va sust uslubda so'zlashmagan. Notiqlar nutqini odamlarning kayfiyati, ijtimoiy ahvoli va muhitni e'tiborga olgan holda so'zlasa, muvafaqqiyatga erishgan. Shuningdek, inson ongiga, ruhiy holatiga va ta'siriga ko'ra tilning tasviriy vositalari nimalardan iborat ekanligini ham ruhshunoslik aniqlab beradi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, antik notiqlar kishilarning va sud hay'atining ruhiy holatiga ta'sir qiluvchi usullarni juda ustalik bilan qo'llaganlar. Masalan, nutqning xulosa qismida ular o'ziga nisbatan xayrixohlik va hamdardlik, raqibga nisbatan nafrat uyg'otishda pafos, etos va yumordan mohirona foydalanganlar. Shu usullar orqali notiqlar tinglovchilar ruhiyatiga katta ta'sir o'tkazgan [1].

Ruhshunoslik kishilarning nutqiy malakalarini kengaytirish va mustahkamlash jarayoni hamda vositalarini, ularning mukammallashuvini o'rganish orqali “Nutq

madaniyati” faniga yordam beradi.

Bundan tashqari, “Nutq madaniyati” fani nafosat, go‘zallik haqidagi fan bo‘lib, estetika, adabiyot nazariyasi, adabiyotshunoslik bilan ham aloqadordir. Bu aloqadorlikning umumiy shakli inson nutqining shakllanishi va tinglovchiga ta’sirini belgilab beradi. Chunonchi, Rim notiqlik san’atining buyuk namoyandalaridan biri Sitseronning ta’kidlashicha, har qanday notiqning ko‘zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg‘otib, ularni o‘ziga moyil qilishdan iboratdir. Notiq sharoitga qarab mavjud uslublarning hammasidan baravar foydalanishi zarur. **Sitseron bu fikrini davom ettirib, «kimki jo‘n narsalar haqida oddiygina, kundalik voqealar haqida o‘rta darajada, ulug‘ hodisalar haqida esa zavq-shavq bilan gapirsa, shu odam so‘z san’atining chinakam ustasi bo‘ladi» deydi.**

Badiiy adabiyot tilining vazni va ohangdorligi, unli va undosh tovushlarning almashinuvi, **bir so‘zning oxiri va ikkinchi so‘zning boshida ikki unlining qator kelishiga yo‘l qo‘ymaslik**, so‘zlarni turlicha talaffuz etish, grammatik qoidalarga katta e’tibor berish kabi notiqlik san’atining muhim masalalari ham Sitseron asarlarida o‘zining to‘la ifodasini topgan. Hatto uning nutqlaridagi ritm, mutanosiblik, ko‘tarinki ruh va go‘zallik har qanday tinglovchini o‘ziga maftun etgan.

Nutq madaniyati haqidagi ilmiy fikrlarning paydo bo‘lishi, alohida fan sifatida shakllanishi, u shug‘ullanadigan masalalar, terminologiyasi, tekshirish usullari o‘zbek tilshunosligida lingvistikaning rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Tilni yaxshi bilish uchun, albatta, tilning o‘ziga xos xususiyatlarini bilishning o‘zi kifoya qilmaydi, balki shu tilda gaplashgan xalqning tarixi, urf-odati, madaniyati, mentaliteti bilan bog‘liqligi, shubhasiz.

Aytish mumkinki, kishilarning to‘g‘ri, chiroyli, ravon hamda ta’sirchan gapirishga intilishi va unga oid odatiy qoidalar qadim tarixga egadir. Sharqona muomala madaniyati har bir o‘zbek xonadoniga xos fazilatdir. Bunday fazilat asrlar

davomida shakllanib borishi va avloddan-avlodga meros sifatida o'tishi darkor. Bizga ma'lumki, Sharqda muloqot nutqi, nutq odobi, muomala nutqi —bularning barchasi insonning ma'naviyatini, ma'rifatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Demak, har bir individual shaxsning odobi uning nutqida ko'rinadi. Chunki qadimdan yomon, inson diliga og'ir botadigan, xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazishning qonun-qoidalari Sharqda doimo bo'lgan va bu an'analar bugungi kunda ham davom etib kelmoqda. Tinglovchiga aytmoqchi bo'lgan xabarni beozor yetkazish uchun esa so'zlovchi o'z ona tilining imkoniyatlarini mukammal bilishi kerak. Chunki muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bunday muloqotga yoshlikdan ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi.

Muomala – insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqa vositasidir. Muomalada asosiy vosita til hisoblanadi. Shu bois ham til –aloqa quroli deyiladi. Insonning tili shirin, muomalasi madaniyatli bo'lsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro'-e'tibor topadi. Shuning uchun ham o'tmishda yashab o'tgan mutafakkirlarimiz tilga, so'zga hurmat bilan munosabatda bo'lishni ta'kidlashgan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy muomala madaniyati, tilning ahamiyati to'g'risida, shirinsuxanlik haqida purhikmat fikrlar bayon qilganki, bugungi kunimizda ham ushbu fikrlar o'z ahamiyatini yo'qotgan emas:”Go'zal so'zla va yoqimli bo'lgan til agarda ko'ngil bilan bir bo'lsa, yaxshiroq bo'lur”, “So'z borki, tinglovchi joniga jon kiritadi, so'z borki, aytuvchi boshini yelga beradi”.

Demak, har qanday vaziyatda ham fikr ifodalash jarayonida o'ylab, mulohaza bilan ish ko'rmoq inson xarakterining o'ziga xos bir ko'rinishi bo'lishi lozim. Ayniqsa, bugungi kundagi yosh avlodga bunday nasihatimiz fikrlarni to'g'ri tushuntirishimiz va o'rgatishimiz asosiy vazifamiz bo'lmog'i shartdir. Shuning uchun ham “Nutq madaniyati” fanini notiqlik san'ati bilan uyg'unligini ta'minlab, talabalar bilan mavzuga doir bahs-munozara, davra suhbatlari kabi o'qitish usullarining turli

variantlaridan foydalanish va ularning erkin muloqot sirlarini egallashlariga yordam berish har bir pedagogning asosiy vazifasi bo'lishi joiz. Shundagina barkamol avlodning asrlarga yetguvchi aniq va lo'nda fikr egasi bo'lishlariga erishamiz. Buning uchun esa o'qitish jarayonida, har bir mavzu yuzasidan talabalarning og'zaki va yozma nutqiga e'tibor berishimiz, turli qo'shimcha topshiriqlar berib, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishimiz mumkin.

Nutq madaniyatini o'stirish faqat filologiya sohasidagi ta'limiy- tarbiyaviy ish bo'lmasdan g'oyaviy-siyosiy, ma'rifiy ishlarning ham eng muhim tomonlaridan birini tashkil etadi. Shuning uchun ham bu fanni o'rganish bo'lajak mutaxassislar uchun zaruriy ehtiyojdir. Bu ehtiyoj notiqlik san'ati sirlarini o'rganish, adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda to'g'ri gapirish va yozish, tilning leksik va grammatik birliklaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalana olish san'atini o'rganish orqali ro'yobga chiqadi. Shunga qaramasdan, bunday zarurat va ehtiyojlarni qondira oluvchi darslik va o'quv qo'llanmalar salmog'ini va sonini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir.

Aytilganlardan shuni xulosa qilish mumkinki, notiqlik san'atini egallash uchun grammatika, adabiyot, etika, psixologiya, tarix, mifologiya, siyosat, sotsiologiya kabi fanlarni chuqur va puxta bilish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: "O'zbekiston", 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. T.: 2016.
3. Nazokat Jiyanova, Oydin Mo'minova. Nutq madaniyati. O'quv qo'llanma. T – 2019. 17-b.
4. Almamatov T., Yadgorov Q., Pochayeva G.O'zbek tili o'qitish metodikasi (metodik qo'llanma). - Jizzax 2006.

5. Xudaybergenova G.«Eksperimental psixologiyasi» bo`yicha o`quv uslubiy majmuasi. Nukus 2012.

6. I.Azimova, “Ona tili ta’limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi”.

COMMON AND DIFFERENT FEATURES BETWEEN SPEECH CULTURE AND ORATORY ART

Nilufar MAMASOLIYEVA Suyundikovna

Abstract: *This article discusses the common and different features between the current speech culture and oratorical art. The differences indicated allow both disciplines to function as separate disciplines, despite their closeness to each other. Being fully aware of the science of oratory creates opportunities for having a speech culture. In today's fast-paced world, speaking fluently and beautifully in one's native language, being aware of the secrets of cultural speech and oratory are of great importance for the youth of Uzbekistan.*

Keywords: Speech culture, oratory, eloquence, influence, rhetoric, ancient rhetoric, psychology, grammar, literature, ethics, psychology, history, mythology, politics, sociolinguistics.